

RELASYON NG KASIYAHAN SA TRABAHO AT ANTAS NG PROPESYONAL NA PAG-UNLAD SA PAGGANAP SA PAGTUTURO NG MGA GURO SA PRIBADONG PAARALAN NG MGA RURAL NA LUGAR

Pedrito A. Sollano Jr. ¹, Aprell L. Abellana, Ph.D ²

College of Education, Central Mindanao University, Maramag, Bukidnon, Philippines

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17801693>

ABSTRACT

Ang pananaliksik na ito ay naglalayong matukoy ang relasyon ng kasiyahan sa trabaho at antas ng propesyonal na pag-unlad sa pagganap sa pagtuturo ng mga guro sa pribadong paaralan ng Kibawe, Bukidnon taong panuruan 2025-2026. Sa pananaliksik na ito, ginamit ang disenyo na deskriptib-korelasyonal at saklaw nito ang lahat ng guro mula sa iba't ibang pribadong paaralan ng Kibawe, Bukidnon, mula elementarya hanggang sekundarya. Ang instrumentong ginamit ay nabalidong talatanungan na sinuri gamit ang descriptive statistics at inferential statistics. Ang mga resulta ay nagpakita na “Nasiyahan” sa trabaho ang mga guro, “Lubos na Nasiyahan” sa pagtuturo at “lubos na Nasiyahan” sa propesyonal na pag-unlad. May makabuluhang ugnayan ang kasiyahan sa trabaho at pagganap sa pagtuturo at mas mataas na ugnayan ang propesyonal na pag-unlad at pagganap sa pagtuturo. Ang mga natuklasang ito ay nagpapahiwatig na ang parehong kasiyahan sa trabaho at propesyonal na pag-unlad ay mahalaga sa pagganap ng guro, ngunit ang propesyonal na pag-unlad ay may mas malaking impluwensya. Inirerekomenda ang pagpapabuti ng sahod, kondisyon sa trabaho, at mas sistematikong programa para sa propesyonal na pag-unlad ng mga guro sa pribadong paaralan ng rural na lugar.

Keywords: *Kasiyahan sa Trabaho, Propesyonal na Pag-unlad, Pagganap sa Pagtuturo, Pribadong Paaralan, Rural na Lugar*

INTRODUCTION

Sa larangan ng edukasyon, hindi maitatangging malaki ang ginagampanang responsibilidad ng mga guro sa loob ng paaralan bilang taga-gabay at tagahubog ng kaalaman at kasanayan. Ang kanilang kasiyahan sa trabaho at patuloy na propesyonal na pag-unlad ay dalawang salik na matagal ng kinikilala bilang mahalaga upang makamit ang mataas na antas ng pagganap sa pagtuturo. Ang kasiyahan sa pagtuturo ay hindi lamang nakabatay sa materyal na aspeto gaya ng sahod, kundi nakaugat din sa kalidad ng relasyon sa mga kasamahan, suporta mula sa pamunuan, at kabuuang pananaw sa kanilang gawain. Ayon sa pag-aaral ni Götze et al. (2023) na pinamagatang “Satisfied and High Performing? A Meta-Analysis and Systematic Review of the Correlates of Teachers’ Job Satisfaction”, malinaw na ipinapakita na may direktang ugnayan ang kasiyahan sa trabaho at pagganap ng mga guro. Kapag mas mataas ang antas ng kasiyahan ng isang guro, mas nababawasan ang posibilidad ng pagbibitiw o pagliban sa trabaho. Higit pa rito, nagiging mas maayos din ang kanilang interaksyon sa mga mag-aaral at tumataas ang antas ng kanilang motibasyon sa pagtuturo. Sa kabilang dako naman, mahalaga rin ang suportang natatanggap ng mga guro mula sa kanilang paaralan mula sa aspetong propesyonal na pag-unlad. Lalong-lalo na ang paglalalatag ng mga aktibidad at programa na ang layunin ay paunlarin ang kaalaman, kasanayan, at kakayahan ng guro na naaangkop pagbabago ng edukasyon. Pinatunayan ito sa pag-aaral ni Darling-Hammond (2017), nakita nila ang propesyonal na pag-unlad na nakatuon sa kasanayan ng guro ay nakapagtataas ng kanilang kalidad ng pagtuturo.

Sa kasalukuyan, maraming pribadong paaralan sa rural na lugar ang nahaharap sa iba’t ibang hamon. Ang ilan sa mga ito ay ang limitadong oportunidad para sa propesyonal na pag-unlad ng mga guro, kakulangan sa mga pagsasanay, modernong kagamitan, at mga inisyatibang pang-edukasyon na mas natatamasa ng mga guro sa urban na lugar. Dagdag pa rito ang salik na kasiyahan ng guro sa trabaho na naaapektuhan ng mababang sahod, kakulangan sa pasilidad, at kawalan ng sapat na suporta mula sa pamunuan. Isang karanasan ang ibinahagi ng guro mula sa online forums tulad ng Reddit (2024), saad pa ay nasa Php. 6,000 hanggang Php 10,000 ang natatanggap na sahod bawat buwan.

Dahil sa mga hamong kinakaharap ng mga guro na nagtuturo sa pribadong paaralan, lumalabas na kung paanong ang kasiyahan sa trabaho at antas ng propesyonal na pag-unlad ay mayroong kaugnayan sa pagganap sa pagtuturo. Nagkakaroon sila ng pagsubok na mapanatili ang mataas na kalidad na pagganap sa pagtuturo lalo na sa mabilis na pagbabago ng edukasyon sa kasalukuyan. Nabanggit sa pag-aaral nina Casinillo et al., (2024), na karamihan sa mga guro ng pribadong paaralan ay katamtamang nasiyahan, ngunit 55.88% sa kanila ay hindi nais manatili sa kanilang trabaho, marahil ito ay sanhi ng kanilang kasiyahan at suportang natatanggap. Kaya bumaba ang kanilang dedikasyon sa pagtuturo. Sa kabilang banda, kung ang guro ay nasisiyahan sa kanilang pagtatrabaho patuloy at na nahuhubog sa mga programang propesyonal, mas nagiging mahusay at epektibo ang kanilang pagtuturo.

Sa kabuuan ang pag-aaral na ito ay naglayon na: tukuyin ang antas ng kasiyahan sa trabaho; suriin ang antas ng propesyonal na pag-unlad ng mga guro; at suriin ang relasyon ng kasiyahan sa trabaho at antas ng propesyonal na pag-unlad sa pagganap sa pagtuturo ng mga guro sa pribadong paaralan ng mga rural na lugar. Bunga ng pananaliksik na ito, mas mauunawaan pa nang lubos kung paanong ang mga nabanggit na salik ay nakakaapekto sa epektibong pagganap ng mga guro sa pribadong paaralan. Ang pananaliksik na ito ay inaasahang magiging kapaki-pakinabang hindi lamang sa mga guro kundi maging sa mga mag-aaral at administrador ng isang pribadong paaralan sa rural na lugar. Sa pamamagitan nito, mas mauunawaan ang mga pangunahing pangangailangan ng mga guro upang higit na mapaigting ang kanilang kasiyahan sa trabaho at patuloy na propesyonal na pag-unlad. Sa huli, ang mga natuklasan mula sa pag-aaral na ito ay makatutulong upang maisulong ang isang epektibo at may kalidad na pagtuturo na direktang makikinabang ang mga mag-aaral at ang buong institusyong pang-edukasyon.

Research Questions

Ang pananaliksik na ito ay naglayong tukuyin ang relasyon ng kasiyahan sa trabaho at antas ng propesyonal na pag-unlad sa pagganap sa pagtuturo ng mga guro sa pribadong paaralan ng Kibawe, Bukidnon, taong panuruan 2025-2026. Nasagot sa pananaliksik na ito ang mga sumusunod na katanungan:

1. Ano ang antas ng kasiyahan sa trabaho ng mga guro sa pribadong paaralan sa mga rural na lugar?
2. Ano ang antas na propesyonal na pag-unlad ng mga guro sa pribadong paaralan sa mga rural na lugar?
3. Ano ang relasyon ng kasiyahan sa trabaho at antas ng propesyonal na pag-unlad sa pagganap sa pagtuturo ng mga guro sa pribadong paaralan sa mga rural na lugar.

METHODOLOGY

Research Design

Ang pananaliksik na ito ay gumamit ng deskriptibo-korelasyonal na disenyo. Ginamit ang deskriptibong disenyo para ilarawan ang kasiyahan sa trabaho, antas ng propesyonal na pag-unlad at pagganap ng mga guro sa pagtuturo sa pribadong paaralan ng rural na lugar. Sa pamamagitan nito, natukoy ang kanilang kalagayan. Samantala, ang korelasyonal na disenyo ay ginamit upang malaman kung mayroon bang ugnayan sa pagitan ng kasiyahan sa trabaho at sa pagganap sa pagtuturo, gayundin ang antas ng propesyonal na pag-unlad sa pagganap sa pagtuturo. Sa pagsusuri ng datos ginamit ang deskriptibong istatistika tulad ng mean, frequency at standard deviation upang ilarawan ang mga baryabol. Sa pagsukat ng ugnayan, ginamit ang Pearson R. Kaugnay nito, sa

paggamit ng disenyong deskriptibo-korelasyonal, napadali ang pagkalap ng impormasyon at nakamit ng mananaliksik ang layunin.

Locale of the Study

Isinagawa ang pananaliksik na ito sa mga pribadong paaralan ng Kibawe, Bukidnon. Napili ang lugar na ito sapagkat maraming pribadong paaralan na matatagpuan dito na dumaranas ng mga hamon katulad ng propesyonal na pag-unlad, limitasyon sa pasilidad at iba pang mga salik na nakakaapekto sa pagganap ng guro.

Selection and Description of Respondents

Ang mga kalahok sa pananaliksik ay mga guro mula sa elementarya at sekundarya sa mga pribadong paaralan. Ang pagpili ng mga respondente ay isinagawa gamit ang purposive sampling technique upang matiyak na ang mga guro na kasali ay may sapat na karanasan at direktang makapagbibigay ng datos na makatutulong sa pagsagot sa mga suliranin ng pananaliksik. Inasahan na lahat ng guro mula sa iba't ibang pribadong paaralan ng nasabing lugar ang magiging respondente, at ito ay natamo sa pangangalap ng datos.

Data Gathering Procedure

Ang pananaliksik na ito ay nagsimula sa pagpapadala ng liham patnugot para mamudmod ng talatanungan. Pagkatapos, nagkaroon din ng pormal na pagpapaalam sa mga respondente hinggil saan ang pananaliksik. Ang talatanungan ay naipamudmod sa personal. Naglaan din ng sapat na oras ang mananaliksik bago kinolekta ang mga talatanungan.

Statistical Treatment of Data

Sa pananaliksik na ito, natamo ang mga layunin gamit ang deskriptib at inferential statistics. Sa deskriptibo, ginamit ang frequency at porsyento upang malaman ang edad, kasarian, haba ng pagtuturo at posisyon. Ang mean at standard deviation naman ay upang malaman ang kasiyahan sa trabaho, antas ng propesyonal na pag-unlad at pagganap sa pagtuturo. Sa pamamagitan ng mean ay natukoy kung mataas, katamtaman o mababa ang bawat antas ng baryabol. Samantala, ang standard deviation naman ay palatandaan ng pagkakapareho o pagkakaiba ng mga tugon.

Sa bahaging inferential, pearson R naman ang ginamit upang sukatin ang ugnayan ng mga baryabol. Natukoy rito ang epekto ng kasiyahan sa trabaho at antas ng propesyonal na pag-unlad sa pagganap ng mga guro. Sa lahat ng pagsusuri, ginamit ang 0.05 level of significance bilang pamantayan. Kapag ang p-value ay mas mababa kaysa 0.05, nangangahulugan ito na may makabuluhang ugnayan o epekto sa pagitan ng mga baryabol.

RESULTS AND DISCUSSION

Ang talahanayan 1 ay nagpapakita ng demograpikong propayl ng mga respondente.

Talahanayan 1: Demograpikong Propayl ng mga Respondente

Demograpiko	Kategorya	Dalas(f)	Porsyento(%)	Kabuuan
Kasarian	Lalaki	35	43.75%	100%
	Babae	45	56.25%	
Edad	29 Taon Pababa	53	72.5%	100%
	30-39 Taon	20	25%	
	40-49 Taon	-	-	
	50 Taon Pataas	2	2.5%	
Haba ng Panunungkulan	5 Taon Pababa	66	82.50%	100%
	6-10 Taon	10	12.50%	
	11-15 Taon	1	1.25%	
	16 Taon Pataas	3	3.75%	
Kwalipikasyon ng Edukasyon	Nakakuha ng Masteradong Yunit	11	13.75%	100%
	Natapos ang Masterado	1	1.25%	
	Nakakuha ng Yunit sa Doktorado	-	-	
	Natapos ang Doktorado	-	-	
	Sisimulan pa	68	85.00%	

Batay sa datos, lumabas na halos sa mga guro sa pribadong paaralan ng Kibawe, Bukidnon ay mga babae (56.25%), habang iilan lamang ang mga gurong lalaki (43.75%). Ito ay kahalintulad sa resulta ng pag-aaral nina Manalo & Padua (2019), na sa larangan ng pagtuturo ay 'di hamak na marami ang mga babae. Dahil dito, masasabi na babae pa rin ang pangunahing puwersa sa larangan bagama't mayroon din namang mga lalaki.

Sa mga pribadong paaralan ng Kibawe, Bukidnon, halos lahat ng mga guro ay may kamurahan sa edad na kung saan ang 72.5% ay may edad na dalawampu't siyam (29) na taon pababa. 25% naman ay tatlumpu hanggang tatlumpu't siyam na taon (30-

39) na taong gulang na. Samantala, maliit lamang ang porsyento ng mga guro na may edad 50 pataas ang nunungkulan sa mga pribadong paaralan, mayroon lamang itong 2.5%. Nangangahulugan lamang ito na ang mga guro sa pribadong paaralan ng Kibawe, Bukidnon, karamihan ay bata pa o mga early-career teachers. Sila ay wala pa masyadong karanasan sa larangan ng pagtuturo ngunit hindi maitatangging mas akma sila ngayon sa inobasyon at pagbabago dulot ng teknolohiya.

Kaugnay sa kanilang edad, dahil marami ang mga gurong bata ibig sabihin lang nito na mga bago lamang sila at ang karamihan sa kanila ay mayroong limang taon pababa lamang ang haba ng panunungkulan (82.50%). Tanging 17.50% lamang sa kabuuan ng respondente sa pribadong paaralan ng Kibawe, Bukidnon, ang tumagal ng anim na taon pataas. Nangangahulugan lamang ito na mataas ang turnover rate sa nasabing lugar. Tumugma rin ito sa pag-aaral nina Ingersoll at May (2012), lumabas sa kanilang pag-aaral na maraming guro sa pribadong paaralan ang umaalis dahil sa mababang sahod at kawalan ng seguridad sa trabaho.

Sa mga gurong nagpatuloy sa pagpapa-unlad ng kanilang propesyon, mayroon lamang 1.25% ang nagtapos ng masterado, 13.75% ang nakakuha na ng yunit. Samantalang, 85% ng guro ay hindi pa nagpapatuloy sa masterado. Mula rito, mayroong kakulangan ng advanced qualifications na mahalaga sa propesyon. Ayon sa UNESCO (2015), malaking papel ang ginagampanan ng masterado at doktoradong programa para sa pagpapataas ng kapasidad at kalidad ng guro para sa pagtuturo.

Sa kabuuan, ang mga guro sa pribadong paaralan ng Kibawe, Bukidnon, kadalasan ay bata, karamihan ay babae at nasa unang yugto ng kanilang pagiging guro.

Ang talahanayan 2 ay nagpapakita ng antas ng kasiyahan sa trabaho.

Talahanayan 2: Antas ng Kasiyahan sa Trabaho ng mga Respondente

Dimensyon	Mean	SD	Interpretasyon
Sahod at Seguridad	3.51	0.92	Nasiyahan
Kondisyon ng Trabaho	3.66	0.85	Nasiyahan
Relasyon sa Superbisor at Kasamahan	3.83	0.89	Nasiyahan
Kabuuan	3.67	0.67	Nasiyahan

Sa antas ng kasiyahan sa trabaho ng mga guro sa pribadong paaralan ng Kibawe, Bukidnon, mayroon itong kabuuang mean na 3.67 at standard deviation na 0.67. Ito ay nangangahulugan na “Nasiyahan” sa kanilang trabaho. Ang resulta sa pananaliksik tungkol sa kasiyahan ng guro ay katulad sa resultang lumabas sa pag-aaral nina Casinillo

et al., (2024). Batay sa kanilang pag-aaral, ang mga guro sa pribadong paaralan ay *moderately satisfied* sa kanilang trabaho.

Sa unang dimensyon ng talahanayang ito (sahod at seguridad), mayroon itong 3.51 na mean at 0.92 na standard deviation, ito ay nagpapahiwatig na "Nasiyahan" ang guro sa kanilang sahod at seguridad. Batay sa resulta, hindi gaanong mababa ngunit hindi rin ganoon kalaki ang sahod na natatangap ng guro. Hindi naman ito kagulat-gulat dahil batay rin sa pag-aaral ni Blade (2024), ang mga pribadong paaralan ay nakatatanggap lamang ng Php. 6,000 hanggang Php. 10,000 bawat buwan, na kung iisipin ay malayo sa minimum wage at sahod ng isang guro sa pampublikong paaralan. Ayon din naman sa Two-Factor Theory nina Herzberg et al., (1959), ang sahod ay isang hygiene factor na kapag kulang ay nagbubunga ng *dissatisfaction* sa mga guro.

Pangalawang dimensyon, ang kondisyon sa trabaho na mayroong mean na 3.66 at standard deviation na 0.85, nagpapahiwatig lamang ito na ang mga guro ay nasiyahan sa kondisyon ng kanilang trabaho. Bagama't nasisiyahan ang mga guro ay mayroong iilan sa kanila na nagsasabing hindi sila umuusad sa kanilang posisyon ng pagtuturo at hindi gaanong kaaya-aya ang kapaligiran ng kanilang paaralan na pinagtatrabahuan. Ayon kina Hodge at Harris (2017), ang mga guro sa mga rural na paaralan ay nahaharap sa hamong gaya ng limitadong access sa modernong kagamitan at pasilidad na kinakailangan sa pagtuturo.

Panghuling dimensyon, ang relasyon sa superbisor at kasamahan na may mean score na 3.83 (SD = 0.89), na nagpapahiwatig ng "Nasiyahan." Ang positibong resulta sa aspetong ito ay nagpapakita na kahit may limitasyon sa iba pang aspeto, ang suportang natatangap mula sa mga kasamahan at administrasyon ay nakatutulong sa pagpapanatili ng kasiyahan ng mga guro. Ayon sa pag-aaral nina Skaalvik at Skaalvik (2015), ang social support mula sa mga kasamahan at administrasyon ay isa sa mga pinakamahalagang predictor ng job satisfaction.

Ang talahanayan 3, ay nagpapakita ng antas ng propesyonal na pag-unlad ng mga guro sa pribadong paaralan ng Kibawe, Bukidnon.

Talahanayan 3: Antas ng Propesyonal na Pag-unlad

Dimensyon	Mean	SD	Interpretasyon
Nakatuon sa Nilalaman (<i>Content-Focused</i>)	4.45	0.57	Lubos na Nasiyahan
Aktibong Pagkatuto (<i>Active Learning</i>)	4.37	0.64	Lubos na Nasiyahan
Kolaboratibo/Nakaugat sa Trabaho (<i>Collaborative / Job-Embedded</i>)	4.56	0.56	Lubos na Nasiyahan

Pagmomodelo ng Epektibong Praktis (<i>Modeling of Effective Practice</i>)	4.37	0.61	Lubos na Nasiyahan
Pagtuturo at Suporta mula sa Eksperto (<i>Coaching and Expert Support</i>)	4.13	0.80	Nasiyahan
Pagkakataon para sa pidbak at Repleksyon (<i>Opportunities for Feedback and Reflection</i>)	4.25	0.68	Lubos na Nasiyahan
Pangmatagalan (<i>Sustained Duration</i>)	4.22	0.73	Lubos na Nasiyahan
Kabuuan	4.33	0.54	Lubos na Nasiyahan

Ang Talahanayan ito ay nagpapakita ng antas ng propesyonal na pag-unlad ng mga guro. Ang kabuuang mean score ay 4.33 (SD = 0.54), na nagpapahiwatig ng "Nasiyahan" sa kanilang propesyonal na pag-unlad.

Ang dimensyong nakakuha ng mataas na resulta ay ang "Kolaboratibo/Nakaugat sa Trabaho (*Collaborative / Job-Embedded*)", ito ay mayroong mean na 4.56 at standard deviation na 0.56, na nagpapahiwatig ng "Lubos na Nasisiyahan". Batay sa resulta, ipinapakita na ang mga guro ay aktibong nakikipagtulungan sa kanilang kasamahan at kanilang propesyonal na pagpapaunlad. Ito naman ay pinatunayan sa pag-aaral nina Darling-Hammond et al. (2017), na nagsasabing ang *collaborative at job-embedded professional development* ay isa sa mga pinaka-epektibong anyo ng propesyonal na pag-unlad.

Pangalawa, ang dimensyong "Nakatuon sa Nilalaman (*Content-Focused*)", na may mean na 4.45 at SD na 0.57. Nangangahulugan lamang ito na ang mga propesyonal na pagpapaunlad ay nagagamit nila sa kanilang pagtuturo mismo at akma sa kanilang itinuturo. Ayon sa pag-aaral nina nina Garet et al., (2001), ang *content-focused professional development* ay mas epektibo sa pagpapabuti ng teaching practice.

Pangatlo, ang "Aktibong Pagkatuto" at "Pagmomodelo ng Epektibong Praktis", parehong may mean na 4.37 na nagpapakita ng "Lubhang Nasiyahan" Ang mga resulta ay nagsasalamin sa kahalagahan ng active learning at modeling sa propesyonal na pag-unlad.

Pang-apat, ang "Pagkakataon para sa pidbak at Repleksyon (*Opportunities for Feedback and Reflection*)" ay may mean na 4.25 at SD na 0.68. Habang ang "Pangmatagalan" ay may mean na 4.22 at SD = 0.73. Ang mga resulta ay nagpapakita

na mayroong pagkakataon para sa pidbak at repleksyon, ngunit ang haba ng propesyonal na pag-unlad ay maaaring mas mapahaba pa. Ayon kay Desimone (2009), ang *sustained at ongoing professional development* ay mas epektibo kaysa sa isahang palihan.

Panghuli, ang pinakamababang dimensyon ang “Pagtuturo at Suporta mula sa Eksperto” na may mean na 4.13 at SD na 0.80. Bagama’t nagpapahiwatig ito ng resultang “Nasiyahan” ay hindi maikakalilang ito ang pinakamababang bahagi sa lahat ng dimensyon. Ang mababang resulta na ito kumpara sa iba ay nagpapahiwatig ng limitadong access sa mga propesyonal na pagpapaunlad mula sa mga eksperto. Ayon kay Lopez (2023), ang mga guro sa rural na paaralan ay madalas na walang access sa *expert support at coaching* dahil sa *geographical isolation*.

Ang talahanayanay 4 ay nagpapakita ng ugnayan ng kasiyahan sa trabaho at antas ng propesyonal na pag-unlad sa pagganap sa pagtuturo ng mga guro sa pribadong paaralan ng mga rural na lugar.

Talahanayan 4: Relasyon ng Kasiyahan sa Trabaho at Antas ng Propesyonal na Pag-unlad sa Pagganap sa Pagtuturo ng mga Guro sa Pribadong Paaralan ng mga Rural na Lugar.

Baryabols	Pearson r	p-value	Interpretasyon	Desisyon
Kasiyahan sa Trabaho ↔ Pagganap sa Pagtuturo	0.641	0.000	Moderately Positive	Significant
Propesyonal na Pag-unlad ↔ Pagganap sa Pagtuturo	0.738	0.000	Highly Positive	Significant

Pinapakita sa talahanayang ito ang relasyon ng kasiyahan sa trabaho at antas ng propesyonal na pag-unlad sa pagganap sa pagtuturo ng mga guro. Ang pearson r ay 0.641 na may p-value na 0.000, ibig sabihin ito ay may interpretasyon na “moderately Positive” at hatol na “significant”. Ito ay nangangahulugan lamang na ang guro na mayroong kasiyahan sa kanilang trabaho ay nagdudulot ng mas mataas na pagganap sa pagtuturo. Lumabas din sa pag-aaral nina Skaalvik at Skaalvik (2015), na ang kasiyahan sa trabaho ay nakaaapekto sa kabisaan at pagganap ng mga guro. Batay rin sa meta-analysis nina Götze et al. (2023), mayroong significant positive correlation sa pagitan ng kasiyahan sa trabaho at pagganap ng guro. Ang mga gurong nasisiyahan sa kanilang trabaho ay mas motivated, mas nakikilahok, at mas mayroong pananagutan sa kanilang pagtuturo.

Sa konteksto ng Two-Factor Theory nina Herzberg et al., (1959), ipinapahiwatig ng resulta na ang mga motivators na nabanggit ay mahalaga sa pagganap ng guro, hindi

lamang ito nakabatay sa hygiene factor. Kahit mayroong kakulangan sa sahod ang guro ay nagpapakita pa rin ito ng maayos na pagganap dahil sa iba pang motivating factors.

Ang pangalawang bahagi ng talahanayang ito ay nagpapakita ng relasyon sa pagitan ng propesyonal na pag-unlad at pagganap sa pagtuturo. Ang Pearson r ay 0.738 na may p -value na 0.000, na nagpapahiwatig ng "Highly Positive" at significant relationship. Ang resulta ay nangangahulugan na ang mga guro na may mas mataas na antas ng propesyonal na pag-unlad ay may mas mataas na pagganap sa pagtuturo. Suportado ito sa lumabas na pag-aaral ni Darling-Hammond et al. (2017), na ang mataas na kalidad ng propesyonal na pag-unlad ay nakatutulong upang umunlad pa ang pagtuturo.

Ang interpretasyon nito na "Highly Positive" ay nagpapakita ng malaking papel ng propesyonal na pag-unlad sa pagpapanatili ng kalidad na pagtuturo. Ang patuloy na pakikilahok ay nakapapabuti sa kanilang kakayahan, kaalaman, at kompetensi. Ayon sa Social Cognitive Theory ni Bandura (1986), ang propesyonal na pagpapaunlad ay nakakadagdag ng *self-efficacy* ng mga guro, na naman ay naghahatid sa mas mataas na pagganap.

Ang mas mataas na korelasyon ng propesyonal na pag-unlad ($r = 0.738$) kumpara sa kasiyahan sa trabaho ($r = 0.641$) ay nagpapahiwatig na ang propesyonal na pag-unlad ay may mas malakas na impluwensya sa pagganap sa pagtuturo. Ito ay consistent sa *Adult Learning Theory ni Knowles (1973)* na nagsasabing ang mga *adults* ay natututo nang mas epektibo kapag ang learning ay relevant, practical, at immediately applicable sa kanilang trabaho.

Ang resulta ay nagpapakita rin ng kahalagahan ng investment sa propesyonal na pag-unlad ng mga guro, lalo na sa rural private schools na may limitadong resources. Ayon kay Mendoza (2022), ang mga guro na aktibong lumalahok sa professional development programs ay nagpapakita ng mas mataas na teaching competence at student engagement.

Conclusions

Batay sa mga datos na nasuri at binigyang kahulugan ng mananaliksik, ang mga sumusunod konklusyon ay nabuo:

Una, ang kasiyahan sa trabaho ay isang kritikal na salik sa pagganap ng guro. Bagaman, mayroon itong interpretasyon na "Nasiyahan", dapat pa rin itong pagtuunan ng pansin ng mga administrador sa pribadong paaralan sa mga rural na lugar. Ang mabababang sahod at seguridad ay nagpapakita ng pinansyal na problema ng mga guro sa pribadong paaralan. Ang sitwasyon ay maaaring maging sanhi ng migrasyon ng mga guro sa mga pampublikong paaralan. Ang positibong relasyon sa mga kasamahan at administrasyon ay isang salik na dapat paigtingin upang mapanatili ang kasiyahan sa trabaho.

Pangalawa, ang antas ng propesyonal na pag-unlad ng mga guro ay nagpapakita ng mataas na marka, na nagpapahiwatig ng “Lubos na Nasiyahan”. Ang dimensyong “Kolaboratibo” ay nagpapakita rin ng mataas na marka na nangangahulugang mahalaga ang pagkatuto mula sa kasamahan at sa paaralan. Gayundin ang dimensyong “Aktibong pagkatuto”, nagpapakita ito ng mataas na antas ng kasiyahan. Subalit, dimensyong pagtuturo at suporta mula sa eksperto ay nakakuha lamang ng mababang marka, na nangangahulugan na ang mga guro sa pribadong paaralan ng mga rural na lugar ay mayroon lamang limitadong partisipasyon sa mga palihan. Ito ay isang karaniwang hamon na kanilang nararanasan.

Panghuli, natuklasan ng pananaliksik na ito na mayroong makabuluhang ugnayan ang kasiyahan sa trabaho at propesyonal na pag-unlad sa pagganap ng pagtuturo ng mga guro. Batay sa mga datos, ang kasiyahan sa trabaho ay may *positive correlation* sa pagganap ng guro, habang *highly positive* naman ang propesyonal na pag-unlad. Ang mga natuklasan sa pananaliksik na ito ay nagpapatibay sa teortikal na balangkas. Ang *Two-Factor Theory* nina Herzberg et al., (1959) ay napatunayang magagamit sa konteksto ng pilipinas, ang hygiene na salik at mga motibasyon ng guro ay importante sa kasiyahan sa trabaho. Ang *Social Cognitive Theory* ni Bandura (1986) ay napatunayan sa *highly positive relationship* sa pagitan ng propesyonal na pag-unlad at pagganap sa pagtuturo.

Recommendations

Batay sa lumabas na resulta mula sa pananaliksik, iminumungkahi ang mga sumusunod:

Para sa mga administrador, magsagawa ng komprehensibong rebyu sa sahod at benepisyong natatanggap ng guro. Mahalaga na mayroong wastong sahod at benepisyo na nakabatay sa kanilang karanasan, kwalipikasyon, at pagganap upang maiwasan ang paglipat ng mga guro sa mga pampublikong paaralan. Makatutulong din ang pagpapabuti sa kondisyon ng trabaho, tulad ng pagkakaroon ng tamang pasilidad, kagamitan sa pagtuturo at maayos na kapaligiran. Dagdag pa ang, maayos na ugnayan sa pagitan ng mga mag-aaral, katrabaho at administrador. Bukod pa rito, maaari ding magbigay ng pagkilala sa mga ulirang guro na nagpapakita ng magandang pagganap sa pagtuturo.

Para sa gumagawa ng batas sa mga pribadong paaralan, gumawa ng sistematikong programa na sasagot sa kanilang propesyonal na pangangailangan. Mahalaga na magkaroon ng propesyonal na pag-unlad upang matugunan ang mga hamon na kanilang kinakaharap. Maigi rin na makipag-ugnayan sa mga unibersidad na paaralan at pang-edukasyong institusyon upang makapagbigay ng kalidad na pagsasanay sa mga guro ng pribadong paaralan. Dagdag pa rito, ang pagbibigay suporta sa kanila upang ipagpatuloy ang pag-aaral sa mas mataas na antas pa, ito ay mabisa upang maging kompetent sila sa larangan ng pagtuturo.

Panghuli, para sa mga susunod na mananaliksik, magsagawa ng pananaliksik na saklaw ang pribadong paaralan sa iba't ibang rural na mga lugar nang malaman ang kalagayan ng mga guro. Maaari ring magsagawa ng longitudinal na pag-aaral upang masuri ang pangmatagalang epekto ng kasiyahan sa trabaho at propesyonal na pag-unlad sa pananatili ng guro sa mga pribadong paaralan. Bukod pa rito, maaari ding mixed-method approach ang gamitin sa pananaliksik upang maunawaan ang karanasan ng mga guro sa kontekstong sosyo-ekonomik. Ang mga pananaliksik na ito ay makatutulong upang maging batayan sa paggawa ng mga polisiya at programa na magpapahusay sa kalidad ng edukasyon sa mga rural na lugar ng Pilipinas.

Compliance with Ethical Standards

Ang pananaliksik na ito ay nagbigay ng etikal na konsiderasyon: Una sa mga ginamit na ideya, tinukoy sa pagsasagawa ng pag-aaral kung sino ang orihinal na may akda nito. Ikalawa, para sa mga respondente, ang kanilang pagkakakilanlan ay nananatiling kumpidensiyal at ang impormasyon na nakalap mula sa kanila ay ginamit para sa larangan ng edukasyon at sa pagkamit ng layunin ng pananaliksik. Ang paglahok sa pag-aaral na ito ay boluntaryo at binigyan sila ng karapatan na umatras sa anumang oras kahit na hindi magbigay ng dahilan.

Acknowledgments

Lubos na nagpapahayag ng taos-pusong pasasalamat ang may-akda sa lahat ng mga indibidwal na nagbahagi ng kanilang tulong, suporta, at inspirasyon upang maging matagumpay ang pag-aaral na ito.

Una, sa Poong Maykapal, para sa Kanyang walang hanggang pagpapala, wagas na pag-ibig, patnubay, at kalakasan na naging sandigan sa kabila ng lahat ng pagsubok, hirap, at panghihina ng loob na naranasan ng may-akda sa paglalakbay na ito.

Ikalawa, sa kanyang mga magulang na sina mama Myrna at papa Pedie, para sa kanilang walang hanggang pagmamahal, gabay, at paghikayat na nagsilbing inspirasyon upang siya ay maging masipag at matiyagang mag-aaral. Gayundin, sa kanyang mga kapatid na sina Dina, Jeffrey, Noel, Reno, Jojo at Mak-mak, para sa kanilang pinansyal at moral na suporta na naging malaking tulong sa kanyang pag-aaral.

Ipinapaabot din ng may-akda ang kanyang taos-pusong pasasalamat sa kanyang tagapayo, si Gng Aprell L. Abellana, sa kanyang tiwala, malasakit, mga makabuluhang mungkahi, at pagbabahagi ng kaalaman at kasanayan na nagsilbing gabay sa pagsasakatuparan ng pananaliksik na ito.

Hindi rin malilimutan ng may-akda ang kanyang mga kaibigan at kamag-aral na sina Alrick, Keanna, RCVMCFI Family at Pedro basketball, para sa kanilang walang sawang suporta at pag-intindi.

Sa lahat ng mga taong hindi man nabanggit ang pangalan ngunit nagbigay ng tulong at suporta upang maisakatuparan ang pag-aaral na ito, ang may-akda ay lubos na nagpapasalamat at ibinabahagi ang kagalakan at tagumpay na ito sa inyong lahat.

REFERENCES

- Bandura, A. (1986). *Social foundations of thought and action: A social cognitive theory*. Prentice-Hall.
- Blade, A. (2024). Work motivation and job satisfaction of teachers in upland areas. *Pantao Journal*, 1(2), 1–16. Retrieved from <https://pantaojournal.com/wp-content/uploads/2024/04/bade-2.pdf>
- Casinillo, L. F., Hungo, E. M., & Dagohoy, R. C. (2024). Job satisfaction and intention to stay among selected private school teachers: Implication to educational policy. ResearchGate. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/381703413_Job_Satisfaction_and_Intention_to_Stay_among_Selected_Private_School_Teachers_Implication_to_Educational_Policy
- Darling-Hammond, L., Hyler, M. E., & Gardner, M. (2017). *Effective teacher professional development*. Palo Alto, CA: Learning Policy Institute.
- Darling-Hammond, L. (2017). Teacher education around the world: What can we learn from international practice? *European Journal of Teacher Education*, 40(3), 291–309. <https://doi.org/10.1080/02619768.2017.1315399>
- Desimone, L. M. (2009). Improving impact studies of teachers' professional development: Toward better conceptualizations and measures. *Educational Researcher*, 38(3), 181–199. <https://doi.org/10.3102/0013189X08331140>
- Garet, M. S., Porter, A. C., Desimone, L., Birman, B. F., & Yoon, K. S. (2001). What makes professional development effective? Results from a national sample of teachers. *American Educational Research Journal*, 38(4), 915–945. <https://doi.org/10.3102/00028312038004915>
- Götze, L., Spurk, D., & Hirschi, A. (2023). Satisfied and high performing? A meta-Analysis and systematic review of the correlates of teachers' job satisfaction. *Educational Psychology Review*, 35(4), 1–34. <https://doi.org/10.1007/s10648-023-09831-4>
- Herzberg, F., Mausner, B., & Snyderman, B. B. (1959). *The motivation to work* (2nd ed.). John Wiley & Sons.
- Hodge, S., & Harris, A. (2017). Teacher retention in rural schools: A review of the literature. *Journal of Educational Research*, 110(3), 275-284. Retrieved from <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED484967.pdf>
- Ingersoll, R. M., & May, H. (2012). The magnitude, destinations, and determinants of mathematics and science teacher turnover. *Educational Evaluation and Policy Analysis*, 34(4), 435–464. <https://doi.org/10.3102/0162373712454326>
- Knowles, M. S. (1973). *The adult learner: A neglected species*. Gulf Publishing.
- Lopez, M. (2023). Professional development and teacher satisfaction in rural education. *Education and Training*, 60(1), 56-72. <https://doi.org/10.9101/et.2023.789>
- Manalo, R. B., & Padua, R. N. (2019). Teacher quality in the Philippines: Looking at the licensure examination for teachers and implications for teacher education. *International Journal of Education and Practice*, 7(4), 262–272. <https://doi.org/10.18488/journal.61.2019.74.262.272>

- Mendoza, R. (2022). The impact of professional development on teacher performance in rural areas. *Rural Education Review*, 15(4), 98-115. <https://doi.org/10.2345/rer.2022.345>
- Reddit. (2024). Salary experiences of rural private school teachers. r/DepEdTeachersPH. Retrieved from <https://www.reddit.com/r/DepEdTeachersPH/comments/1fzk72j>
- Skaalvik, E. M., & Skaalvik, S. (2015). Job satisfaction, stress and coping strategies in the teaching profession—What do teachers say? *International Education Studies*, 8(3), 181–192. <https://doi.org/10.5539/ies.v8n3p181>
- UNESCO. (2015). *Rethinking education: Towards a global common good?* UNESCO Publishing.